

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur - Indonesia
Telp. (0341) 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192 – Fax. (62) (0341) 564755

KETERANGAN PERSETUJUAN ETIK
“Ethical Approval Letter”

No. 218 / EC / KEPK – S3 / 07 / 2021

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA, SETELAH MELAKUKAN KAJI ETIK DENGAN SEKSAMA BERDASARKAN PEDOMAN DEKLARASI HELSINKI TERHADAP PROTOKOL PENELITIAN BERIKUT INI:

Health Research Ethics Committee Faculty of Medicine Brawijaya University after conducting an ethical review based on The Declaration of Helsinki toward the following research protocol:

- JUDUL**
title : Pengaruh Stres Psikologis terhadap Berkembangnya Vitiligo Segmental menjadi Vitiligo Nonsegmental melalui Stres Oksidatif, *Unfolded Protein Response* (UPR), Melan A, Sel T CD4, Sel T CD8, IL-10 serta Apoptosis.
- PENELITI UTAMA**
Principle Investigator : dr. Boedhy Setyanto, Sp.KK, FIndsDV, FAADV
- PEMBIMBING**
Supervisor : Prof. Dr. dr. Handono Kalim, Sp.PD-KR
Dr. dr. Sri Poeranto Y.S, M.Kes, Sp.ParK(K)
Dr. dr. Dhelya Widasmara, Sp.KK(K), FINSDV
- INSTITUSI**
Institution : S3 Kedokteran - Fakultas kedokteran - Universitas Brawijaya Malang.
- TEMPAT PENELITIAN**
Place of research : • Poli Kulit dan Kelamin RSUD Kapanjen Kabupaten Malang.
• Laboratorium Biomedik Fakultas kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PROTOKOL TERSEBUT DISETUJUI. KETERANGAN PERSETUJUAN ETIK INI BERLAKU SEJAK 28 Juli 2021 HINGGA 28 Juli 2022

Hereby declares that the protocol is approved. This ethical approval is valid from 28 July 2021 until 28 July 2022

Malang,
Chairman,

Prof. Dr. dr. Moch. Setradjid ES, SpS, SpBS(K), SH, M.Hum, Dr(Hk)
NIPK. 20180246051611001

Keterangan/ Notes :

Laporan perkembangan dan hasil penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan

The progress and final report of the study should be submitted to the Health Research Ethics Committee

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/ atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian

If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan

If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Health Research Ethics Committee